

BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA DIDAKTIKANING XUSUSIYATLARI

Mirzaboyeva Zulxumor Sheraliyevna

Namangan viloyati Yangiqo‘rg‘on tumani

60-sonli umumta‘lim maktabi boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘lim didaktikasining o‘ziga xos xususiyatlari to‘g‘risida mulohaza yuritilgan va metodik tavsiyalar berilgan. Didaktikani boshlang‘ich sinflarda tutgan o‘rni bo‘yicha so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, boshlang‘ich, didaktika, tushuncha, xususiyat, bilim, ko‘nikma, samara, malaka, yondashuv, o‘qitish, metod.

Didaktika pedagogika fanining muhim tarkibiy qismidir. “Didaktika” so‘zi lotincha bo‘lib, o‘qitish nazariyasi va qonuniyatlarini o‘rganadi. Didaktikaning asosiy kategoriyalari quyidagilardan iborat:

o‘qitish;

ta‘lim berish;

o‘qish.

Didaktikaning o‘qitish kategoriyasi ta‘limni ilmiy va tizimli qonuniyatlar asosida tashkil qilishni ifodalaydi. Mazkur kategoriya pedagogikaning negizi hisoblanadi. Didaktikaning ta‘lim berish kategoriyasi quyidagilarni bildiradi:

- bilim berish;

- ma‘lumotlar uzatish;

- o‘quvchilarning o‘quv-bilish faoliyatini tashkil etish;
- o‘qish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal etish;
- o‘quvchilarning ijodkorligi va mustaqilligini shakllantirish;
- o‘quvchilarning o‘zlashtirishini baholash.

Didaktikaning o‘quv faoliyatidagi samaradorligi ichki va tashqi mezonlar bilan belgilanadi. Bunda ichki mezon ta’limni muvaffaqiyatli o‘zlashtirishdan iborat, tashqi mezon esa ta’limning umumiy samaradorligi bilan belgilanadi. Bu mezonlar asosida o‘quv faoliyati tartibga solinib boriladi va unda sifat hamda samaradorlik darajalariga ko‘ra o‘quv faoliyati baholanadi. Didaktika nazariyasi va amaliyotiga doir bir necha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu borada ayniqsa chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning (XVII asr) “Buyuk didaktika” asari muhim hisoblanadi. Bu asarda quyidagilar didaktikaning asosiy tamoyillari sifatida asoslab berilgan:

bolaparvarlik;

xalqparvarlik;

insonparvarlik;

bag‘rikenglik.

Didaktikaning mazkur tamoyillari hozirgi zamon ta’lim va tarbiya jarayonida qabul qilingan bo‘lib, ular pedagogik qonuniyatlar sifatida qaraladi. Bunday yondashuv natijasida butun dunyo ta’lim tizimida gumanizm ideal g‘oya sifatida qabul qilingan. Unga ko‘ra, ta’lim olish va ta’lim berishda insonning yoshi, jinsi, irqi, millati va ijtimoiy mavqei hisobga olinmaydi. Shu jihatdan keyingi 4 asr

davomida pedagogika fani insonparvarlik san'ati sifatida e'tirof etib kelinmoqda. O'zbekiston sharoitida o'quv faoliyati didaktikaning qonuniyatlari va tomoyillariga qat'iy amal qilingan holda tashkil etilgan. Shu sababli mamlakatimiz ta'lim tizimi xalqlarning ilg'or rivojlanib boruvchi ta'limi ro'yxatiga kiritilgan. Boshlang'ich ta'lim didaktikasining xususiyatlari. O'zbekiston pedagogik fanlari tarkibida boshlang'ich ta'lim didaktikasi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bunda asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- 7-11 yoshli o'quvchilarni bilim olamiga olib kirish;
- mazkur yoshdagi o'quvchilarni jamiyatning talab va ehtiyojlariga mos ravishda o'qitish;
- boshlang'ich ta'limda eng zamonaviy va maqbul o'quv fanlarini qo'llash.

O'zbekiston boshlang'ich ta'lim didaktikasida o'qituvchilarning individual o'qitish uslublari muhim o'rin tutadi. Unga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston boshlang'ich ta'limida bin nechta fan o'qituvchilari o'quv faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Mazkur o'qituvchilarning har biri o'zining individual o'qitish uslubiga ega. Ayni paytda, boshlang'ich ta'lim davlat standartlariga muvofiq o'qituvchilarning turli o'qitish uslublari pedagogik qonuniyatlar asosida umumiy lashadi. Bunda quyidagi qonuniyatlar asosiy vazifani bajaradi:

- mavzularning tushuntirish va o'rgatish metodlari asosida yoritilishi;
- har bir o'quvchining mavzularni o'zlashtirishga erishilishi;
- o'quvchilarning yoshi, jismoniy va ruhiy imkoniyatlariga mos o'quv vositalarining tanlanishi;
- o'quvchilarni mustaqil ta'lim olishga yo'naltirilishi.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Boshlang‘ich ta’lim didaktikasida o‘qitishning oddiydan murakkablikka tamoyiliga asoslaniladi. Bunda o‘quvchilarning bilim darajasi va ko‘nikmasi bosqichma-bosqich rivojlanib borishiga asosiy e‘tibor qaratiladi. Hozirgi zamon texnologiyasining rivojlanishi natijasida boshlang‘ich ta’limda masofaviy ta’lim, kompyuterli texnologiyali ta’lim kabilar keng qo‘llanilmoqda. Shu sababli bunday texnologiyali ta’lim turlarining didaktikasini ishlab chiqish zaruriyat bo‘lib turibdi. Bu borada bizning yondashuvimiz quyidagicha: kompyuter kabi texnik imkoniyatlar boshlang‘ich ta’limda maqsad emas, balki vosita bo‘lishi kerak. Bunday yondashuv 7-11 yoshli o‘quvchilarning texnik vositalardan oqilona foydalanish ko‘nikmasini shakllantiradi. O‘zbekiston sharoitida umumiy didaktika masalalari yaxshi tadqiq etilgan. Ayni paytda, boshlang‘ich ta’lim didaktikasi bo‘yicha ilmiy ishlanmalar kam. Shu sababli oliy pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning boshlang‘ich ta’lim didaktikasi muammolari bo‘yicha ilmiy tadqiqotchiligini kuchaytirish dolzarb bo‘lib turibdi. Boshlang‘ich ta’lim didaktikasining umumiy samaradorligi 4-sinf bitiruvchilarining bilim va ko‘nikma darajasi bilan belgilanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan boshlang‘ich ta’lim bitiruvchilarini umumiy, Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlash vazifasi qo‘yildi. Shu ma’noda boshlang‘ich ta’limni bitiruvchilar ushbu ta’lim maskanlarining qaysi birida ko‘p o‘qishiga qarab boshlang‘ich ta’lim didaktikasining umumiy samaradorligi baholanishi tarkib topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan so‘zlagan Murojaat nutqi.// “Xalq so‘zi” gazetasi 2020 yil 1 oktabr soni.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Abdullayeva B. va boshq. *Общая педагогика*. – Т.,

. *Курисевич Ч. Основы общей дидактики*. – М., 1

Jabborova Onahon Mannarovna, Jumanova Fotima Uralovna, Mahkamova Shohida Rahmatullayevna. (2020). Formation of artistic perception of future teachers. *International journal of psychological and rehabilitation*, 24(4), 4087-4095.